

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ПРИБОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА ТРЕМОРОМ

Александр Таварткиладзе - доктор педагогических наук, ассистент-профессор;

Эл. почта: sashatavartkiladze52@yahoo.com ;

Грузинский Государственный учебный университет физической культуры и спорта, Тбилиси, Грузия.

Введение. За последние годы в практике работы спортивных школ различного ранга все большее место занимают различные контрольные упражнения и тесты, позволяющие осуществлять систематический педагогический контроль, и на этой основе целенаправленно управлять процессом спортивной тренировки.

Однако сталкиваясь с этим вопросом в практике работы по различным видам спорта, в данном конкретном случае по теннису, легкой атлетике, боксу, футболу можно обнаружить, что батарея тестов и контрольных упражнений пока еще не полностью отвечает предъявляемым требованиям. Причиной отмеченного недостатка является отсутствие надежной и удобной в эксплуатации контрольно-измерительной аппаратуры как для оценки уровня физической подготовленности, так и психологической подготовленности.

Исходя из вышесказанного и была поставлена **задача** нашего исследования, разработать и научно обосновать методику оценки психофизиологических функций спортсмена, с применением оригинальной контрольно-измерительной аппаратуры.

Материалы и методы. В статье М.Изюмова "Ожидание неожиданного- хоккей глазами вратаря" показан снимок –А.Фирсов на приборе тремометре измеряет микродвижения руки-тремор. Его величина служит показателем эмоционального возбуждения до и после игры [1].

Для регистрации колебаний тремора кисти или пальца существует множество методов. Их можно разделить на две основные группы: методы, при которых испытуемый должен выполнять определенные действия с высокой степенью внимания, и методы, при которых от него не требуется никаких действий. К первой группе относится, например, такой метод, как показано на снимке А. Фирсова.

А. Фирсов на приборе тремометре измеряет микродвижения руки — тремор. Его величина служит показателем эмоционального возбуждения до и после игры.

Испытуемому дают металлический штифт, которым он должен воспроизвести сложный рисунок, нанесенный заранее на желобок, расположенный между двумя пластинками. При этом автоматически регистрируется число соприкосновений с металлическими краями желоба. К этой же группе относится метод, при котором испытуемому предлагается металлическая пластинка с рядом последовательно

уменьшающихся круглых отверстий, куда он должен вводить металлический штифт, не касаясь по возможности краев отверстий.

Как отмечают В.П. Некрасов, Л. Пиккенхайн [2] эти методы неприменимы во время психорегуляции. Но их можно рекомендовать для сравнения показателей до и после психорегулирующего воздействия.

В статье А.Д. Захарова "Переносный треономер для оценки эмоционального состояния спортсмена" [3] был описан прибор регистрирующий колебания тремора человека в диапазоне частот 1-40 гц собранный на транзисторах МП21, с электромеханическим счетчиком МЭС-54. При работе с лыжниками использовался в следующих целях; 1. Для изучения и контроля эмоциональных состояний спортсмена на различных этапах тренировочного и соревновательного периодов. 2. При изучении стартовых состояний. 3. Для получения срочной информации об эмоциональных состояний спортсмена. 4. В целях контроля за эффективностью применяемых методов регуляции эмоционального состояния спортсмена (аутогенная тренировка, разминка).

Результаты исследований и их обсуждение. Нами было разработано и практически апробирован модифицированный прибор для контроля за тремором. Прибор основан на принципиально новой схеме с применением сейсмодатчика и современной аналоговой и цифровых интегральных схем, оптопаре РС817.

На рисунке 1. изображена блок-схема аппарата. Она состоит из сейсмодатчика СВ2-05, воспринимающего механические колебания, и преобразуя их в электрический параметр. Импульсы, число которых соответствует частоте тремора по завершении времени 10 с., с помощью –реле времени – (таймер – на микросхеме NE555) автоматически прерывает отсчет и на табло трех разрядного счетчика на микросхемах К176 серии ИЕ4 высвечивается результат измерения.

На рисунке 2, представлена принципиальная электрическая схема счетчика индикатора тремора с авто-пуском таймера.

Прибор работает от трех аккумуляторных батарей мобильного телефона.

Работает прибор следующим образом.

Сначала спортсмена, которому необходимо отработать эмоциональную устойчивость, учат расслабляться с помощью обычных приемов аутотренинга. Для начала ему говорят: сядьте и подумайте о чем-нибудь очень приятном. При этом на расслабленную свободно опущенную руку вешают сейсмоприемник, соединенный с тремомером. Если спортсмен эмоционально не возбужден, как говорится в заметке Е. Дружилиной "Три стороны медали"-тремор для эмоций [5] прибор, показывает минимальное значение. Затем спортсмену предлагают вспомнить какую-нибудь напряженную ситуацию и показатели на счетчике прибора резко возрастают. Так психологи устанавливают диапазон эмоциональной возбудимости человека. У каждого человека в зависимости от его возбудимости, состояние нервной системы имеет свой предел между "расслабленным" и "напряженным" состояниями. Чем больше этот перепад, тем лучше атлет справляется со своими эмоциями. Это значит, что он способен с легкостью "проигрывать" в своем сознании различные настроения – от спокойного до самого напряженного.

Выводы. На основе проделанной работы были сделаны следующие выводы;

1. Так как данный прибор к сожалению серийно не производится, мы поставили перед собой задачу и решили ее, используя более современные электронные компоненты, усовершенствовали данную методику.

2. Апробация прибора в практике тренировки тбилисских теннисистов различной квалификации показала, что он надежен и прост в обращении. Способствует более эффективному управлению тренировочным процессом и может быть рекомендован для широкого применения в спортивной практике.

Литература

1. Изумов М. Ожидание неожиданного. Хоккей глазами вратаря. Наука и жизнь, 1975, N2, с 116-122.
2. Некрасов В.П., Худадов Н.А., Пиккенхайн Л., Фрестер Р. /В кн.; Психорегуляция в подготовке спортсменов.- М.; Физкультура и спорт, 1985, с.163.
3. Захаров А.Д. Переносный тренометр для оценки эмоционального состояния спортсменов. Теория и практика физической культуры, 1969, с.73-74.
4. Амосов И. Влияние психики на здоровье. Наука и жизнь, 1977, с. 104-112.
5. Дружилина Е. Три стороны медали (Наука-Олимпиада-80. Знание-сила -1980.

Рис. 1. Тренометр на микромощных интегральных схемах.

На передней панели прибора расположены:

- 1 - Информационное цифровое табло;
- 2 - Клавиша включения прибора;
- 3 - Кнопка Сброс (Общая);
- 4 - Кнопка Пуск (запуск таймера);
- 5 - Гнездо для подключения датчика;
- 6 - Сейсмодатчик;
- 7 - Сигнальный светодиод (таймера: при пуске включается "начало измерения"/по истечении 10 с. выключается "Окончание измерения").

Рис.2. Общий вид конструкции тренометра.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4661620>

ADVANCED DEVICE FOR TREMOR CONTROL

Alexander Tavartkiladze - Doctor of Pedagogy, Assistant professor;

Email: sashatavartkiladze52@yahoo.com ;

Georgian State Educational University of Physical Education. Tbilisi, Georgia.

Abstract. The research is aimed at developing an improved tremor control device. Recently, the actual material has been accumulated that characterizes the change in tremor during training sessions and competition in tennis players, skiers, wrestlers, etc. However, all the proposed methods for registering tremors in athletes were aimed mainly at solving research problems. The use of these techniques for promptly correcting the loads during classes was not possible, since the analysis of the record and recalculations require a certain amount of time. At the same time, the possibility of obtaining operational information on tremor shifts is of great practical interest. Especially when you consider that the tennis players of the national teams perform practically without rest. Based on the foregoing, we set ourselves the task of developing such a technique for registering tremor, which would allow automatic counting of the number of tremor fluctuations for certain periods of time / 10 seconds /, giving the corresponding digital indicators on the indicator board.

Besides. It was planned to conduct a search in order to maximally simplify the operational aspects of the control equipment of the recording apparatus, etc.

The developed device consists of a seismic sensor SV2-05, an electronic unit, a digital counter, an electronic timer-relay placed in a plastic case with dimensions of 14.5x9x6 cm and a weight of 337 grams.

Keywords: Emotional state, tremor registration, seismic sensor, relaxometry.